

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Використання ШІ/Use of AI. Автор заперечує використання штучного інтелекту при написанні статті.

Робота надійшла в редакцію 14.10.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616/61-008/64-06^616/381-002]-092/9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359708>

М. А. Саєнсус, А. І. Гоженко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕННЯ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ЩУРІВ З КАЛОВИМ ПЕРИТОНІТОМ

Міжнародний гуманітарний університет. м. Одеса

Author's Information

Гоженко А. І. / Gozhenko AI: ORCID ID 0000-0001-7413-4173

Summary. Saensus M. A., Gozhenko A. I. **EXPERIMENTAL STUDY OF DISORDERS OF GLOMEROUS FILTRATION IN RATS WITH FACIAL PERITONITIS.**

- *International Humanitarian University, Odessa; e-mail: prof.gozhenko@gmail.com.* In experiments on rats with faecal peritonitis, the functional state of the kidneys was studied after 48 hours. It was shown that under conditions of induced water diuresis (5% of body weight) in rats, compared with healthy ones, signs of kidney pathology are detected - diuresis decreases, excretion of protein, sodium and potassium increases, and at the same time a decrease in GFR was registered. Under conditions of salt loading (5% of body weight of 3% sodium chloride solution), an increase in GFR was shown both in healthy animals and in peritonitis. This allows us to assume that a positive sodium balance increases the level of GFR in healthy animals and prevents a decrease in GFR in peritonitis. It was concluded that the decrease in GFR and the development of ARF in fecal peritonitis depends on the state of sodium homeostasis, which is a justification for the prevention and treatment of renal disorders in peritonitis by correcting sodium balance.

Key words: acute kidney injury, acute renal failure, urinary syndrome, glomerular filtration rate.

Реферат. Саєнсус М. А., Гоженко А. І. **ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕННЯ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ЩУРІВ З КАЛОВИМ ПЕРИТОНІТОМ.**

В експериментах на щурах з каловим перитонітом вивчили функціональний стан нирок через 48 годин. Показано, що в умовах індукованого водного діурезу (5% від маси тіла) у щурів у порівнянні із здоровимивиявляються ознаки патології нирок – зменшується діурез, збільшується екскреція білка, натрію та калію, одночасно зареєстровано зменшення ШКФ. В умовах сольового навантаження (5% від маси тіла 3 % розчину хлориду натрію) показано зростання ШКФ як у здорових, так і при перитоніті. Це дозволяє вважати, що позитивний баланс натрію підвищує рівень ШКФ у здорових тварин та запобігає зменшенню ШКФ при перитоніті. Зроблено висновок, що зниження ШКФ та розвиток ГНН при каловому перитоніті залежить від стану натрієвого гомеостазу,

що є обґрунтуванням для профілактики і лікування порушень нирок при перитоніті шляхом корекції натрієвого балансу.

Ключові слова: гостре пошкодження нирок, гостра ниркова недостатність, сечовий синдром, швидкість клубочкової фільтрації.

У комплексному порушенні функціонального стану організму у хворих на перитоніт серед багаточисленних змін спостерігаються і ознаки патології нирок [1]. Із зростанням важкості перебігу перитоніту ці порушення можуть привести до розвитку гострої ниркової недостатності (ГНН) [2, 3, 4]. Раніше нами встановлено, що зміни функціонального стану нирок, що відмічаються у більшості хворих, є проявами гострого пошкодження нирок (ГПН), яке у частині пацієнтів досягає ступеню ГНН [5, 6, 7]. Показано, що загальним проявом гострого пошкодження нирок є наявність сечового синдрому, який передуює зниженню швидкості клубочкової фільтрації та розвитку ГНН. Це дозволило нам у динаміці патології нирок при перитоніті виділити два етапи – I – розвиток ГПН та II – стадія ГНН [8, 9]. Основним питанням, на наш погляд, є пошук механізмів, що обумовлюють прогресування патології нирок при перитоніті і формування ГНН. Нами було висловлено припущення, що зменшення ШКФ з подальшим розвитком ГНН пов'язано з порушенням каналцевого відділу нефрону, а саме реабсорбції натрію, та загрозою його ниркової втрати [5]. З цією метою був вивчений вплив надходження до організму різної кількості натрію на показники ШКФ у експерименті у щурів з каловим перитонітом.

Матеріал та методи дослідження. Досліди проведені на 70 щурах (з них контрольних – 24) та з експериментальним каловим колоногенним перитонітом. Усі досліди на щурах проводили у відповідності до вимог біоетики відповідно Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 22.09.2010р. «Про захист тварин, що використовуються для медичних досліджень».

Колоногенний перитоніт моделювали у 44 щурів після середньої лапаротомії шляхом поранення товстої кишки з розсіканням кишкової стінки на $\frac{1}{2}$ її діаметру на протязі 2 мм. Розріз черевної порожнини закривали шляхом накладання швів, маніпуляції виконували під тіопенталовим наркозом. Через 48 годин після моделювання перитоніту у 24 щурів вивчали функцію нирок (20 тварин загинули). Дослідження проведено в умовах водного та сольового навантаження. У щурів, які знаходились у спеціальних клітках, вивчали реакцію на введення у шлунок металевим зондом водогінної води або 3% розчину хлориду натрію у кількості 5% від маси тіла з подальшим збором сечі за дві години, після чого тварин декапітували під тіопенталовим наркозом. У сечі та плазмі крові визначали концентрацію креатиніну по реакції з пікриновою кислотою, натрію та калію іонметричним методом, у сечі також кількість білка по реакції з сульфосаліциловою кислотою.

Проводили розрахунки екскреції креатиніну, натрію, калію, білка. Розраховували ШКФ, реабсорбцію води та натрію за стандартними формулами.

Результати та їх обговорення

Результати досліджень, що наведені у таблиці 1, свідчать про те, що у здорових тварин після сольового навантаження у порівнянні з водним екскреторна функція нирок змінюється в першу чергу за рахунок зростання екскреції креатиніну, що може бути маркером виведення з організму азотних метаболітів, одночасно, хоча в меншій мірі зростала і екскреція білка. Разом з тим, величина діурезу не змінювалась.

У щурів з перитонітом при водному навантаженні у порівнянні з контрольним зменшувались як діурез, так і виведення креатиніну при зростанні вдвічі протеїнурії. Після сольового навантаження вивчені показники у порівнянні із здоровими не змінювались, лише чітко зростала протеїнурія (таблиця 1). Значимо більшим були зміни іонорегулюючої функції нирок. Сольове навантаження у здорових щурів різко збільшує виведення з сечею натрію при близьких показниках екскреції натрію. У щурів з колоногенним перитонітом іонорегулююча функція нирок суттєво змінюється (таблиця 2).

Таблиця 1

Показники екскреторної функції нирок після водного та сольового навантаження у здорових щурів та при колоногенному перитоніті

Показники, що досліджувались,	Здорові щури		Щури з колоногенним перитонітом	
	Водне n = 13	Сольове n = 13	Водне n = 11	Сольове n = 13
Діурез, мл/2 год	3,9 ± 0,12	4,16 ± 0,27	2,21 ± 0,19 P ₂ <0,001	3,9 ± 0,15
Концентрація креатиніну, мкмоль/л	1018,12 ± 101,8	1491,2 ± 125,4 P ₁ <0,05	1351,2 ± 109,3 P ₂ <0,05	1401,2 ± 108,1
Екскреція креатиніну, мкмоль/2 год	3,31 ± 0,21	5,1 ± 0,32 P ₁ <0,001	2,71 ± 0,21 P ₂ <0,05	4,97 ± 0,41
Концентрація білка, мг/мл	0,047 ± 0,012	0,089 ± 0,019	0,91 ± 0,01 P ₂ <0,001	0,99 ± 0,21 P ₃ <0,001
Екскреція білка, мг/2 год	0,215 ± 0,024	0,441 ± 0,024 P ₂ <0,05	0,451 ± 0,041 P ₂ <0,001	0,611 ± 0,031 P ₃ <0,001

Показники достеменності відмінностей (таблиці 1, 2, 3).

P₁– достеменність відмінностей між здоровими щурами після водного та сольового навантаження.

P₂–достеменність відмінностей між здоровими щурами та з колоногенним перитонітом після водного навантаження.

P₃–достеменність відмінностей між здоровим щурами та з колоногенним перитонітом після сольового навантаження.

Таблиця 2

Показники ниркового транспорту натрію і калію у щурів з колоногенним перитонітом після водного та сольового навантаження

Показники, що досліджувались,	Здорові щури		Щури з колоногенним перитонітом	
	Водне n = 13	Сольове n = 13	Водне n = 11	Сольове n = 13
Концентрація натрію у сечі, ммоль/л	0,49 ± 0,04	140,5 ± 11,25 P ₁ <0,001	3,6 ± 0,27 P ₂ <0,001	144,8 ± 15,6
Екскреція натрію, ммоль/2 год	2,11 ± 0,19	520,8 ± 60,91 P ₁ <0,001	10,5 ± 1,06 P ₂ <0,01	561,6 ± 60,3 P ₃ <0,001
Концентрація калію, ммоль/л	7,01 ± 0,8	8,8 ± 1,1	29,9 ± 3,01 P ₂ <0,01	41,11 ± 3,88 P ₃ <0,001
Екскреція калію, ммоль/2 год	31,2 ± 3,06	39,8 ± 4,1	81,1 ± 9,11	97,5 ± 3,6 P ₃ <0,001
Натрій/калієвий коефіцієнт, у.од.	0,71 ± 0,01	3,6 ± 0,41 P ₁ <0,001	0,411 ± 0,042	3,5 ± 0,38

Так, у щурів після водного навантаження екскреція натрію зростає близько в 5 разів, а калію – в 3,5 рази (таблиця 2). Цікаво, що сольове навантаження при перитоніті мало впливає на іонорегулюючу функцію нирок. Слід відмітити, що іонорегулююча функція все є забезпечує нормальні показники у плазмі крові (таблиця 3).

Виявлені зміни екскреторної та іонорегулюючої функції нирок були пов'язані із порушеннями ниркових процесів – клубочкової фільтрації та каналцевої реабсорбції. Так у здорових щурів після сольового навантаження ШКФ зростає вдвічі при одночасному зменшенні реабсорбції води і особливо натрію (таблиця 3). Це обумовлює стабільність діурезу і, одночасно, різке збільшення екскреції натрію. Розвиток калового перитоніту супроводжується зменшенням ШКФ, особливо в умовах водного діурезу, тоді як після сольового навантаження хоча ШКФ і зменшується, але вона значно перевищує показники, що спостерігались при вивченні її після водного навантаження. При перитоніті також знижується і реабсорбція води в каналцях в обох групах тварин, а також і натрію. При

щому зростала протеїнурія на кожну одиницю ШКФ. Разом з тим у плазмі крові показники концентрації калію і натрію змінювались мало.

Таблиця 3

Показники ниркових процесів після водного та сольового навантажень у здорових щурів та з колоногенним перитонітом ($\bar{x} \pm 5x$)

Показники, що досліджувались,	Здорові щури		Щури з колоногенним перитонітом	
	Водне n = 13	Сольове n = 13	Водне n = 11	Сольове n = 13
Швидкість клубочкової фільтрації, мкл/хв.	511,2 ± 26,6	1009,1 ± 81,5 P ₁ <0,001	199,4 ± 21,4 P ₂ <0,001	701,5 ± 95,3 P ₃ <0,05
Реабсорбція води, %	93,69 ± 0,04	94,1 ± 0,05 P ₁ <0,01	85,41 ± 1,01 P ₂ <0,001	83,21 ± 1,11 P ₃ <0,001
Реабсорбція натрію, %	99,97 ± 0,01	91,2 ± 0,91 P ₁ <0,001	99,70 ± 0,02 P ₂ <0,01	8,96 ± 0,89 P ₃ <0,001
Екскреція білка, на 100 мкл фільтрату	0,209 ± 0,016	0,181 ± 0,03	1,11 ± 0,19 P ₂ <0,001	1,25 ± 0,25 P ₁ <0,001
Концентрація калію у плазмі крові, ммоль/л	3,92 ± 0,31	4,01 ± 0,4	4,3 ± 0,41	4,1 ± 0,38
Концентрація натрію у плазмі крові, ммоль/л	136,4 ± 1,2	141,5 ± 2,01	133,2 ± 1,32	142,5 ± 4,82

Таким чином, результати досліджень дозволяють стверджувати, що рівень ШКФ та можливість розвитку ГНН в значній мірі залежить від натрієвого гомеостазу. Дані щодо адаптивної відповіді нирок на водне та сольове навантаження підтверджують отримані нами раніше дані щодо того, що зміни функції нирок виникають внаслідок як зміни механізмів клубочкової фільтрації, так і каналцевої реабсорбції [9, 10]. Ці зміни є результатом як включення системних, так і ренальних механізмів регуляції гомеостазу натрію [11, 12, 13, 14]. Те, що після сольового навантаження у щурів з колоногенним перитонітом зростає ШКФ свідчить про те, що зниження ШКФ напевно залежить від гомеостазу натрію. Так, в звичайних умовах віварію щури, що вживають водогінну воду отримують біля 20-30 мкмоль натрію на добу. Відповідно при 5% водному навантаженні до організму надходить близько 10-15 мкмоль натрію, тоді як при сольовому навантаженні 900-1200 мкмоль, тобто в 40-50 разів більше. Це створює позитивний баланс і нирки починають функціонувати в режимі виведення зайвої кількості натрію для нормалізації гомеостазу, що відбувається в першу чергу за рахунок адаптивної відповіді. У здорових тварин зростає ШКФ, тобто збільшується фільтраційний заряд натрію загалом удвічі, але основним механізмом підвищення екскреції іону є зменшення каналцевої реабсорбції. Такою ж є адаптивна відповідь нирок при експериментальному перитоніті, хоча величина фільтрації не досягає меж здорових тварин. Але, те, що ШКФ збільшується, свідчить про те, що її зниження при перитоніті відбувалось за рахунок функціональних порушень нирок, які зменшуються в умовах знаходження надлишку натрію, тобто зміни ШКФ пов'язані з ренальними механізмами балансу іону.

Висновок. У подальших дослідженнях доцільно визначити, які механізми залежні від обміну натрію, приймають участь у змінах в нормі ШКФ або системні за участю передсердного натріуретичного гормону або ниркові пов'язані з активністю ренін - ангіотензинової системи. Це дозволить запропонувати удосконалення класифікації та більш ефективні лікувальні технології попередження ГНН при перитоніті [15, 16].

Література/References:

1. Возіанов О.Ф., Гоженко А.І., Федорук О.С. Гостра ниркова недостатність. – Одеса, 2004. – 488 с. [*Voizianov OF, Gozhenko AI. Acute renal insufficiency. – Odesa, 2004. - 488 p.*]
2. Waikar S.S., Lu K.D., Chertow. Diagnosis, epidemiology and outcomes of acute kidney injury. *Clin. J. Am. Soc Nephrol*, 2008, 3(3), 844-861.

3. Peerapornratana S., Manrique-Caballero C.L., Gomez H. & Kellum J.A. (2019). Acute kidney injury from sepsis: current concepts, epidemiology, pathophysiology, prevention and treatment. *Kidney International Supplements*, 10(1), 1-18.
4. Bouman C., Kellum J.A., Lanuere N., Levin N. Definition of acute renal failure. *Acute Dialysis Quality Initiative 2nd International Consensus Conference*, 2002.
5. Саєнсус М.А., Федорук О.С. Особливості функціонального стану нирок при перитоніті // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2025. – № 2 (80). – С. 69-71. [*Saensus MA, Fedoruk OS. Features of kidneys' functional state at peritonitis // Urgent Problems of Transport Medicine. – 2025. – N 2(80). – С. 69 – 71*]
6. Adiyeeke E. et. al. (2023). Clinical Courses of Acute Kidney Injury: A Multistate Model Analysis. arXiv: 2303.06071.
7. Zarbock A., Gomez H. & Kellum J.A. (2014). Sepsis-induced acute kidney injury revisited: pathophysiology, prevention and future therapies. *Current Opinion in Critical Care*, 20(6), 588-595.
8. Wiest R., Krag A., Gerbes A. (2024). Peritonitis and abdominal sepsis. *Gut* <https://doi.org/10.1136/gutjine-2912-302297>.
9. Гоженко А.І., Пішак В.П., Роговий В.С. Тубуло-інтерстиціальний синдром. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – 221 с. [*Gozhenko AI, Pishak VP, Rohoviy VYe. Tubulo – interstitial syndrom. – Chernovtsy: Medacademia, 2002.- 221 p.*]
10. Саєнсус М.А., Гоженко А.І. Функціональне порушення нирок при гострому пошкодженні у хворих на перитоніт. // Актуальні проблеми медицини транспорту. – 2025. – № 3. – С. 11-17 [*Saensus MA, Gozhenko AI. Functional disturbances of kidneys at acute damages in peritonitis patients // Urgent problems of transport medicine. – 2025. – N3. – P. 11 – 17*]
11. Shipes M.M., Schmiec H.C.W., Jourenc B.N., et al. (2023). AKI in choco with septic peritonitis. *JA MA*. <https://doi.org/10.2460/Janma.23/04/0184>.
12. Gozhenko, Anatoly, Zhukov Valery, Gozhenko Olena, Saensus Mikhail. Pathophysiological mechanism of integrated regulation of water sodium homeostasis: from cellular dysfunction of Na-K-ATPase to dysregulation of systemic volume control: a systemic review. *J. of Education, Health and Sport*. 2025; 84: 64716.
13. Гоженко А.И. Энергетическое обеспечение основных почечных функций и процессов в норме и при повреждении почек. Автореферат дис. докт. мед. наук. – Киев, 1987. [*Gozhenko AI. Energetic supply of the main renal functions and processes in norma and at renal damages: Synopsis of doictorial thesis. - Kyev, 1987*]
14. Гоженко А.І. Нирки і гомеостаз // Актуальні проблеми транспортної медицини. 2023; 1-2 (71-72):13-29 [*Gozhenko AI. Kidneys and Homeostasis // Actual problems of transport medicine. - 2023; 1-2 (71-72):13-29*]
15. Гоженко А.И., Федорук А.С. Классификация почечной недостаточности // Урология. – 2011. – № 5. – С. 35-38. [*Gozhenko AI, Fedoruk AS. Classification of renal insufficiency // Urology. - 2011.- N5. – P. 35 – 38*]
16. Гоженко А.І. Функціональна класифікація ниркової недостатності // Фізіологічний журнал. – 2000. – Т.46, № 2. – С.114-116 [*Gozhenko AI. Functional classification of renal insufficiency // Physiological J. - 2000. – Vol. 46, N 2. – P. 114 – 116*]

Внесок авторів / authors' contribution: концептуалізація (Чулак Ю. Л.), методологія (Чулак Л. Д.), формальний аналіз (Чулак Ю. Л., Чулак О. Л), формування висновків (Чулак О. Л.), написання статті (Чулак Ю. Л.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.
Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДП «УкрНДІ МТ» (протокол № 4 від 16.05.2023 р.). Досліди на щурах проводили у відповідності до вимог біоетики відповідно Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 22.09.2010 р. «Про захист тварин, що використовуються для медичних досліджень».

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ /Using artificial intelligence. Автори не використовували ШІ під час написання роботи..

Робота надійшла до редакції 11.12.2025 року
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 616.831-005.1-092.9:602.9:611.013.395
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359672>

Ю. Ю. Хомут¹, І. В. Савицький², М. О. Остапець³

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

¹Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса

²Міжнародна академія екології та медицини, м.Київ

³Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Authors' Information

Хомут Юлія Юріївна - <https://orcid.org/0009-0006-6338-4488>

Савицький Іван Володимирович – <https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Остапець Марина Олександрівна – <https://orcid.org/0000-0002-6900-5833>

Summary. Khomut Yu. Yu., Savytskyi I. V., Ostapets M. O. **ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE PATHOGENESIS OF EXPERIMENTAL ACUTE CEREBRAL CIRCULATION DISORDER.** ¹*International Humanitarian University,* ²*International Academy of Ecology and Medicine,* ³*O. O. Bogomolets National Medical University;* e-mail: *prof_s.i.v@ukr.net.* In experimental models of acute stroke, endothelial dysfunction is considered one of the earliest and most critical factors contributing to impaired microcirculation, enhanced oxidative stress, and subsequent neuronal damage. **Objective:** to investigate the characteristics of nitric oxide synthase in acute cerebral circulation disorder to better understand the mechanisms of neuronal tissue injury. **Materials and Methods.** The study was conducted on sexually mature rats of both sexes, divided into three groups: Group 1 — intact animals; Group 2 — rats with experimentally induced acute cerebral circulation disorder on day 1; Group 3 — rats with experimentally induced acute cerebral circulation disorder on day 14. Acute cerebrovascular accident was modeled according to E.Z. Longa. To assess endothelial dysfunction, the following indicators were measured: nitric oxide synthase (NOS) activity, nitrotyrosine levels, von Willebrand factor activity, and endothelin-1 concentration. **Results.** On the first day of ischemia, there was a significant increase in inducible and neuronal nitric oxide synthase expression, accompanied by a decrease in endothelial NOS levels. On day 14, this trend persisted: inducible NOS remained markedly elevated, while endothelial NOS decreased even more significantly compared to intact animals. These alterations were accompanied by an increase in nitrotyrosine — a marker of nitrosative stress — and an overall rise in total NOS activity relative to control. Elevated levels of von Willebrand factor and endothelin-1 in rats with experimental cerebral ischemia revealed pronounced activation of endothelial responses, reflecting the development